

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANIAR AKADEMIYASI
O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI**

**“ALISHER NAVOIY va
ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR
ENSIKLOPEDIYALARINI
YARATISH TAMOYILLARI”
mavzusidagi ilmiy-nazary konferensiyasi
MATERIALLARI**

**Toshkent – O‘zMU
2026-yil 10-fevral**

UO‘K: 631.542.12
KBK 83.3(0)3

“Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyalarini yaratish tamoyillari” mavzusidagi ilmiy-nazary konferensiyasi Materiallari. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2026. – 146 b.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida o‘tkazilgan **“Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyalarini yaratish tamoyillari”** mavzusidagi ilmiy-nazary konferensiyasi materiallari navoiyshunoslik va boburshunoslikning adabiy ta‘limning eng dolzarb muammolari qamrab olingan. Mazkur to‘plam professor-o‘qituvchilar, mutaxassis va tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilarga mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

H.Boltaboyev – filologiya fanlari doktori, professor,
M.Hojimatov – filologiya fanlari doktori

Tahrir hay’ati:

Z.Mashrabov, M.Asadov, A.Madramimov, Z.Teshaboytva,
A.N.Hasanov, J.Jo‘rayev, M.Umarova, D.Xatamova, A.Sharipov,
D.Qozoqboyeva, X.Shamsiyeva

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

D.Qozoqboyeva, H.Boltaboyeva

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг “Ўзбек, рус ва инглиз тилларида Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедиясининг янги нашрини яратиш” мавзусидаги AL-7723061982 рақамли амалий Грант лойиҳаси асосида амалга оширилган.

© O‘zbekiston Milliy universiteti, 2026
© MUMTOZ SO‘Z, 2026

Захириддина Мухаммада Бобура в развитии восточной государственности и культуры, 1(1).

2. Алтмишева, Ё.М. (2021). «Бабурнаме» как образец мемуарной литературы Востока. *Языки и литература в поликультурном пространстве* (pp. 168-170).

3. Алтмишева, Ё.М. (2021). Адекватность перевода контентов религиозного содержания в «Бабурнаме». *Theoretical & Applied Science* 1 (07), 158-170.

4. Бабур Захириддин Мухаммад. Бабурнаме. Записки Бобура. – Ташкент: изд. АН УзССР, 1958. – 528 с.

5. Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2002. – 336 б.

**“ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR
ENSIKLOPEDIYASINING O‘ZBEK, RUS VA INGLIZ
TILLARIDAGI YANGI NASHRI” (2025)DA LIRIK
MASNAVIYLAR TALQINI**

Dilrabo QOZOQBOYEVA

*O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori*

Annotatsiya. Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri(2025)da she’riy janrlardan lirik masnaviyalar talqini haqida so‘z boradi. Bobur ijodidagi janrlar tasnifi va tahlili keng ko‘lamli ishlardan bo‘lib, biz tadqiqotlarimizda har bir janrlar tizimini tahlil etganmiz.

Maqolada esa ish hajmini hisobga olgan holatda shoirning lirik masnaviylariga alohida to‘xtalishni joiz deb bildik.

Kalit so‘zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri, she’riy janrlar, lirik masnaviylar.

Abstract: The article discusses the interpretation of lyrical masnavis from the poetic genres in the new edition of the Encyclopedia of Zahiriddin Muhammad Babur in Uzbek, Russian and English. The classification and analysis of genres in Babur's work is a large-scale work, and in our research we analyzed the system of each genre. In the article, taking into account the volume of the work, we considered it appropriate to dwell separately on the poet's lyrical masnavis.

Keywords: New edition of the Encyclopedia of Zahiriddin Muhammad Babur in Uzbek, Russian and English, poetic genres, lyrical masnavis.

Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri(2025)da she’riy janrlardan lirik masnaviylar ensiklopediya talablari asosida shakllantirilgan bo‘lib, avvalo, Alloh so‘ziga ta’rif berish asnosida Boburning “Haq Ta’olog‘a deyin hamdu sipos” masnaviysidan misollar keltiriladi:

“Alloh (Olloh, Al-iloh) – islom dinida butun mavjudotni yaratgan oliy ilohiy kuch; olam, hozircha fanga noma’lum olamlargacha hamda ulardagi barcha mavjudotning yakkayu yolgiz yaratuvchisi, taqdirini belgilovchi va ustidan hukm yurituvchi abadiy mavjud zot. Bobur asarlarida – Rab(b), Haq, Tangri (Tengri), Egam, Yaratgan, Biru Bor, Xudo, Parvardigor, Ezid nomlari bilan

keladi. Alloh ismiga “taolo” (ulug‘, oliy), “taboraka va taolo” (muborak va oliy), “azza va jalla” (aziz va qudratli), “jalla jalolahu” (qudratliarning qudratlisi) kabi sifatlar qo‘shib aytiladi”. Boburning “Haq Ta’olog‘a deyin hamd-u sipos” masnaviysidan quyidagi parchalar keltiriladi:

Xoliqu qohiru subhonu azim,
Roziq qudiru rahmonu rahim.

Avvaledurki, bidoyat yo‘q Anga,
Oxiredurki, nihoyat yo‘q Anga.

Yo‘qturur hech sharik Aning ishiga,
O‘xshamas hech nimaga, hech kishiga.

Ehtiyoji kishiga yo‘qtur Aning,
Yoru yovar ishiga yo‘qtur Aning.

Boburning “Ahli dilga murojaat” masnaviysi lug‘at-maqola sifatida quyidagicha beriladi:

“Ahli dilga murojaat” – Boburning hasbi hol masnaviylaridan, ramali musaddasi maxbunu abtar vaznida yozilgan, hajmi 41 bayt:

Xotirim saxlar esang, kel, qo‘pg‘il!

Bu so‘zumni eshit, ey yel, qo‘pg‘il! –

bayti bilan boshlanadi. Masnaviyda Boburning o‘ziga murshid topib, tasavvuf yo‘lini tutish istagi izhor etilgan:

Naylayin murshidu istay irshod?

Qobiliyat qaniyu iste‘dod?

Shundan so‘ng u xayoliy murshid nomidan o‘z hayot tarzini tahlil etgan:

Musta'id bo'lu qil o'zni qobil,
Fayzlar to sanga bo'lg'ay vosil.

Masnaviy munojot bilan yakunlanadi¹⁷.

Biz o'z tadqiqotlarimizda ushbu masnaviyning kengroq tahlil etishga harakat qilganmiz.

Bordur andoqki, ayon aylabmen,
Men "Mubayyan"da bayon aylabmen (B.535)

Masnaviyda "Mubayyan"ni tilga olishi bejiz emas. Ushbu masnaviy "Mubayyan" ta'sirida yozilganligi sezilib turadi va Bobur fikrlarini o'z asarida anglatganini tilga olib ketadi. Bobur tasavvuf yo'lini tutib, o'ziga murshid topish istagini bayon etadi:

Naylayin murshidu istay irshod?
Qobiliyat qaniyu iste'dod?

Shundan so'ng u xayoliy murshid nomidan o'z hayot tarzini tahlil etgan:

Musta'id bo'lu qil o'zni qobil,
Fayzlar to sanga bo'lg'ay vosil.

Nafsni tiyishni, nafsning buyrug'iga kirib, g'aflatda qolmaslikni uqtiradi:

Umr g'aflat bila o'tkormishsen,
Nafs buyrug'i bila bormishsen.

Nafs yog'isini mag'lub etkil,
Ishlarimni borini xo'b etkil.

Masnaviy munojot bilan yakunlanadi. Allohga munojot etib, "meni o'z holimga tashlab qo'yma" kabi fikrlarini beradi:

¹⁷ Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o'zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri. – T.: Ma'naviyat, 2025. – B. 152.

Go‘shu hushumni so‘zung sori qil,
Jonu ko‘nglumni o‘zung sori qil!

G‘amlaring birla ovut ko‘nglumni!
Ma‘rifat birla yorut ko‘nglumni!

Qo‘yma Boburni bu holat birla!
Oni o‘lturma batolat birla! (B.543)

‘Baqo’ lug‘at-maqolasi ham Bobur masnaviyalaridan tamsil olish asnosida sharhlanadi: “Baqo (arabcha: mangulik) – irfoniy ma’noda Alloh dargohiga sayr “Sayri ilalloh” shaklida ham kelib, oxiriga yetgach, vujud sahrosidan to‘g‘rilik qadamini butkul uzadi. Ali ibn Usmon Jullabiy Hujviriyy (vaf. 1064)ning “Kitob ul-fano va baqo” (“Fano va baqo kitobi”) asarida baqoning batafsil sharhi yozilgan. Ruzbexon talqiniga ko‘ra, baqo – ruhning boqiyligidir; zohirda iztirobsiz, tavhidda boqiylik, bandalikdagi nafs yo‘llarini bosib o‘tish maqomidir.

Bobur masnaviysida shunday talqin qiladi:

Ko‘z ochib boqqucha safo yo‘q anga,
Ko‘z yumub ochqucha baqo yo‘q anga

(“D.”, K1. B. 521).

Baqo xalqiy sifatlarining yemirilishi natijasida boqiy qolgan narsalarning haqiqiysidir”.

Ensiklopediyada Boburning yana bir masnaviysiga quyidagicha ta’rif beriladi: ““Bir kecha xotirim mushavvash edi” – Boburning masnaviysi, hafifi maxbun va abtar vaznida yozilgan. 72 bayt, hasbi hol mazmuniga ega:

Bir kecha xotirim mushavvash edi,
Ko‘zda suv, ko‘nglum ichra otash edi, –

bayti bilan boshlanib, dahr (taqdir, falak) bilan bahs ruhida davom etadi:

Der edim: “Ey, vafosi yo‘q zolim,
Zulmdin yetti o‘lgali holim!”

Ushbu masnaviyda taxt uchun kurashdan charchagan Bobur yoshligidayoq saltanat orzusidan voz kechib, tinch ijod bilan mashg‘ul bo‘lishni orzu qilgani, lekin siyosiy kurashni davom ettirishga majbur bo‘lgani uchun u armon bo‘lib qolgani bayon etilgan. Uning boshiga tushgan dahri dun solgan taqdir sinovlari birma-bir sanalgan. Shoir ruhiyatida o‘zgarish yuz bergani tasvirlangan:

K-ey falone, bu ne razolattur?
Ne jaholatturu ne holattur?
Arzimas g‘am yemakka bu dunyo,
Bal, otin xam demakka bu dunyo.

Xotif Boburning hayot tarzi, orzu-niyatlarini tahlil va tanqid qiladi. So‘ng masnaviy ichki muloqot ruhida davom etib, ma‘rifatga yetishga da‘vat bilan yakunlanadi:

Rost qilg‘aysen e‘tiqodingni,
Bilgasen mabdayu ma‘odingni¹⁸.

Bobur devonidagi yuqoridagi beshinchi masnaviyini biz ham ilmiy tadqiqotlarimizda tahlil etgamiz. Ushbu masnaviy yirik hajmli bo‘lib, 150 misradan iborat. Masnaviy falsafiy mavzuda bo‘lib, boshlanma baytdan so‘ng quyidagi misralar keladi:

Dahri dun sinovlaridan noliydi:

Der edim: ey, vafosi-yo‘q zolim,
Zulmdin yetti o‘lgali holim!

¹⁸ Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri. – T.: Ma‘naviyat, 2025. – B. 239.

Zulmdin o‘zga ishni bilmaysen,
Meni misinga rahm qilmaysen.

Shoir dahrga murojaat etadi. Unga jabr, zulm etmasligini iltijo qiladi. Shundoq ham urush va bosqinlar, xiyonatlar girdobida qolgan Bobur hijron, ayriliq, sarsonu sargardonlikdagi inson sifatida dahrdan o‘tinib so‘raydi:

Har nechun tavr qil, bu javr etma,
Har nechun javr qil, bu tavr etma. (B.511)

“Shoir fikricha dunyo ishlarida adolat yo‘q. Shunday ekan, nega unga - bir bevafoqa ko‘ngil berish kerak. Nega dunyoga, uning jimjimador jilvalariga oshufta bo‘lmoq lozim. Uni deb ko‘ngil ko‘chalarini unutmoq, unda adashmoq kerak. Nega ezgulik, yaxshilik, odillik, saxovat, mehr, oqibatdan yiroqlashmoq lozim. Shu o‘rinda shoir aytmoqchi bo‘lgan fikrining kulminatsiyasiga yetib keladi. Faloniy, deya o‘quvchiga murojaat etib, uni to‘g‘ri yo‘lga da‘vat etadi. Shoirning masnaviyini yozishdan maqsadi ham xuddi shu – zamondoshlarini hidoyatga boshlashdan iborat edi. Shoir dunyoda yashashdan maqsadni yuksak belgilaydi. Hayot qisqa, ko‘z ochib yumguncha, suvdek oqib ketar ekan, uni g‘animat bilmoq lozimligidan ogohlantiradi. Xo‘sh, g‘animat bilmoqning o‘zi nima? Qanday yo‘l tutmoq kerak? Bu borada Bobur donishmandlarcha saboq beradi”¹⁹.

K-ey faloni, bu ne razolattur,
Ne jaholatturu ne holattur?

¹⁹ Адизова И. Бобур тафаккурида мавжланган дарё. – Т.: Bookmany Print, 2023. – Б. 24.

Necha dunyo g'amidin etmaklik,
Ko'p so'z oning uchun eshitmaklik.

Tama' uzgil bu eski dunyodin,
Xotiringdin chiqar bu dun yodin.

Davlat uchun ko'ngulni zor etma,
Izzat uchun o'zungni xor etma. (B.519-21)

Shoir dunyodan ko'ngil uzishga chaqirgandan so'ng, nafs dushmanligini tushuntiradi:

Nafs dushmandurur yaqin bilgil,
Do'stum, bu so'zumni chin bilgil.

Dushmanedur, agarchi o'tru emas,
Lek bir lahza sendin ayru emas.

Garchi zohirda to'g'ridindur nafs,
Jam'ing uyida o'g'ridindur nafs.

Burnog'ilar so'zini nazar qilg'il,
Uyning o'g'risidin hazar qilg'il. (B.521-523)

Shoir keyingi baytlarda nafs va dunyo kayfiyatidan biroz chekinib, har holda o'z umrini bekorga o'tkazmaganligini, taqdiridan faxr va qoniqish hissi borligini ham bildirib o'tadi:

Ota taxtida forig' o'lturdim,
Bil, otam ko'rmaganni men ko'rdim.

Olti oy ichra olti taxt oldim,
Yetti iqlim, balki ko'z soldim. (B.513)

Ma'lumki, Bobur Humoyun va Komron mirzolariga bir necha nomalar yo'laydi va unda maslahat va nasihatimiz fikrlarini bildiradi. Kezi kelganda koyiydi, kezi kelganda alqaydi. Ushbu masnaviyda ham shunday baytlarni uchratamiz:

Nomani manga ravon aylabsen,
Joni yo'q jismimga jon aylabsen.

Ko'rubon nomani o'zdin bordim,
O'qubon so'zini so'zdin bordim...

Borcha mazmuni aning xo'b erdi,
Bori lafzi dag'i marg'ub erdi... (B.529-531)

Masnaviy duo va salom bilan yakun topadi:

Burnog'idek meni yod etgaysen,
Xotiri xastani shod etgaysen.

G'ayri ixlosu duo birla salom,
Ne deyin o'zga, so'zum bo'ldi tamom (B.533)

Ko'rinadiki, masnaviyda shoir o'ziga chetdan razm solib, podshoh Boburning hayot tarzini, orzu-niyatlarini tahlil va taftish qiladi. Masnaviy ichki ruhiy muloqot ruhida davom etib, ma'rifatga yetishga da'vat bilan yakunlanadi:

Rost qilg'aysen e'tiqodingni,
Bilgasen mabdayu ma'odingni.

Ensiklopediyadagi "Bobur masnaviylari" nomli maqolani Kamina yozgan bo'lib, maqolada Bobur masnaviylarining hajmi, vazn xususiyatlari, mazmuni haqida ma'lumot berganmiz: "Bobur masnaviylari – Zahiriddin Muhammad Bobur devonida (2021) 16 ta kichik lirik masnaviylar mavjud bo'lib, ular turli xil mavzularda

bitilgan. Devondagi 1-masnaviy 17 bayt, 2-masnaviy 41 bayt, 3-masnaviy 33 bayt, 4-masnaviy 36 bayt (majoziy ishq), 5-masnaviy 74 bayt (falsafiy mazmunda), 6-masnaviy 24 bayt (majoziy ishq haqida), 7-masnaviy 41 bayt (diniy-tasavvufiy mazmunda), 8-masnaviy 8 bayt (tasavvufiy-falsafiy), 9-masnaviy 18 bayt (jang tasviri), 10-masnaviy 6 bayt, 11-masnaviy 8 bayt (o‘n ikki maqom to‘g‘risida), 12-masnaviy (uch qismli) 11 bayt, 13-masnaviy 19 bayt (kitobat san‘ati asosiga qurilgan), 14-masnaviy 7 bayt (may mavzusida), 15-masnaviy (tasavvufiy mazmunda) 43 bayt, 16-masnaviy (yakunlovchi qism: sabo, yel haqida) 4 baytdan iborat.

Bobur masnaviylarining aksariyatida sabog‘a xitob, yorga salom yetkazish, yordan arazlash va gina-kudurat aks etadi. 1-masnaviy shunday boshlanadi:

Sabo, ul gul harimig‘a guzar qil,

Mening holimdin ul gulga xabar qil (“D.”, K1. B.473).

Matla‘dan ma‘lum bo‘lgani kabi masnaviylarning aksariyati saboga xitob tarzida yozilgan. Ularda yorga salom yetkazish, oshiq ahqolidan xabardor qilish, hijron, ayrim o‘rinlarda yordan shikoyat motivlari aks etgan. “Sabog‘a xitob” shoirning o‘ziga murojaatga almasha, yorga malomat shoirning o‘zi va atrofida qilargalarga malomat ohanglari bilan uyg‘unlashib ketadi. Bobur masnaviylarining janr xususiyatlari va mavzu doirasi xilma-xil. Mavzularining turfaligi, mazmunan kengligi, muallifning komil dunyoqarashi uning masnaviylarida yaqqol sezilib turadi.

Bobur masnaviylari hazaj (hazaji musaddasi maqsur; hazaji musaddasi axrabi maqbuza mahzuf,), xafif (xafifi musaddasi mahbunu mahzuf; xafifi maxbunu mahzuf,) ramal (ramali musaddasi mahzuf; ramali musaddasi maxbunu mahzuf; ramali musaddasi

maxbunu mahzuf), mutaqorib (mutaqoribu musammani mahzuf) bahrlarida yozilgan.

O‘zbek mumtoz adabiyotida masnaviy janri ko‘proq liro-epik she‘riyat namunasi deb qaralgan, Boburning mahorati shundaki, o‘ziga xos ixcham shakl bilan ifodalab, lirik masnaviy janrining takomiliga xizmat qildi. Ularni mavzu va g‘oya, shakl va uslub, obrazlar tizimi va lirik qahramon nuqtai nazaridan boyitdi ”²⁰.

Umuman olganda, Bobur masnaviylari strukturasi noan‘anaviy bo‘lgan yangilanishlar bilan birga, tugallanmay qolgan, balki tugallangan bo‘lsa-da boshqa qismlari yo‘qolgan, hali topilmagan masnaviylari borligi adabiyotshunoslik oldiga katta vazifalarni qo‘yadi. Tahlillardan ma‘lum bo‘ladiki, Bobur lirik masnaviyini mavzu va obrazlar, shakl va struktura, tarkib va uslubiy jihatdan yangilagan. Lirik masnaviyda epik bayon usulini sodda, ixcham qo‘llash natijasida o‘z his-tuyg‘ularini ravon, sodda, tushunarli tarzda ochib bera olganki, bu Boburning nafaqat, g‘azal va ruboiyshunoslikda, balki, lirik masnaviychilikda ham ulkan muvaffaqiyat qozonganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ensiklopediyadagi ma‘lum lug‘at-maqolaning mohiyatini ochishda Boburning lirik merosi va masnaviy-laridan namuna sifatida foydalanish ishning sifati va mazmunini yoritishda yetakchilik qilgan. Biz Bobur devonidagi boshqa masnaviy-lar haqida ham atroflicha fikr va tahlillar berishimiz mumkin. Biroq ishning hajmidan kelib chiqib, maqolani shu nuqtada nihoyalashni lozim deb topdik.

²⁰ Zahiriddin Muhammad Bobur Ensiklopediyasining o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi yangi nashri. – T.: Ma‘naviyat, 2025. – B. 307.

Adabiyotlar

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Куллиёт. 1-жилд: девон. – Т.: Зилол булоқ, 2021. Б. 471–578;
2. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Девон. Назм маҳорати / Мусанниф: Абдулла Аъзам, сўзбоши муаллифи С.Ҳасанов. – Т.: Тафаккур, 2014.
3. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Куллиёт. 1-жилд: Девон. – Т.: Зилол булоқ, 2021.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедиясининг ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги янги нашри. – Т.: Ma’naviyat, 2025.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бабуриды. Библиография. М.: ИВЛ, 2016.
6. Адизова И. Бобур тафаккурида мавжланган дарё. – Т.: Bookmany Print, 2023.
7. Қозоқбоева Д. Заҳириддин Муҳаммад Бобур маснавийларининг вазн хусусиятлари / Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги. 2024. 5-сон. Б. 86–91.

YETTI IQLIM – MADEN MATNAZAROV TARJIMASI

Ataniyazova Muborak

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Qoraqalpoq davlat universiteti

ataniyazova@mail.ru

Annotatsiya. Alisher Navoiy “Xamsa”ning to‘rtinchi dostoni “Sab’ayi sayyor”dir. Alisher Navoiyning boshqa tillarga tarjima qilingan dastlabki badiiy asari ham “Sab’ai sayyor” hisoblanadi.